

LECCIONES DE BELGRADO: INTRODUCCIÓN AL PROYECTO NOOMAQUIA¹

PRIMERA LECCIÓN: INTRODUCCIÓN A LA NOOLOGÍA²

Alexander G. Dugin

Traducción al español de David Álvaro Huallpa Vargas (d.huallpa@pucp.edu.pe)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10729813>

1. Se trata de un conjunto de diez lecciones en total, de las cuales aquí transcribimos y traducimos solo la primera de ellas, dadas en inglés y presentadas en el mes de marzo del año 2018 en la Balkan School of Geopolitics (Serbia).

2. Sobre esta lección, está disponible una transcripción bastante lograda —con algunas salvedades— en el portal web educativo académico Παιδευμα: “Noomachia (Serbia 2018) Lecture 1. Introduction” (2019). Respecto a esta lección, se han realizado cuatro traducciones. Primero, una al italiano elaborada por Donato Mancuso: “Introduzione a Noomachia. Lezione 1. Noologia: la disciplina filosofica delle strutture dell’intelletto” (Geopolitika, 2019), la cual es bastante fluida; sin embargo, omite algunos pasajes o simplifica demasiado otros sin justificación. Segundo, una traducción al portugués, de la cual existen dos versiones. Por un lado, una presentada por el grupo Nova Resistência: “Aleksandr Dugin – Introdução sobre Noomaquia – Lição I – Noologia: A Disciplina Filosófica das Estruturas Intelectuais” (2019), la cual, sin embargo, solamente es una traducción de la versión italiana. Por otro lado, una versión ligeramente mejorada de la anterior que se halla disponible en la plataforma web Geopolitika: “Introdução à noomaquia (Lição I) - Noologia: a disciplina filosófica das estruturas intelectuais” (2020). Tercero, una al alemán llevada a cabo por Alexander Markovics: “Einführung in die Noomachie (Erste Einheit) – Was ist Noomachie?” (2020), el cual sigue con apego la transcripción inglesa ya mencionada e introduce algunas correcciones e interpretaciones interesantes. Cuarto, una al español que se incluye en la antología titulada: *La Noomajía y la lucha triádica entre Apolo, Dioniso y Cibeles* (Fides: Tarragona, 2021); sin embargo, no pudimos acceder a dicha traducción. Al respecto, nuestra traducción ha tratado de ser lo más rigurosa posible, prestando especial atención a los matices filosóficos que lo fundamentan y que, a veces, pasan desapercibidos. En algunos puntos, no obstante, nos hemos visto forzados a realizar una interpretación (e.g., al momento de establecer dónde dividir los párrafos, los signos de puntuación, con la traducción de algunos términos, etc.). También, hay algunos pasajes que pueden resultar un poco oscuros. Para resolver esas dificultades, hemos consultado y revisado otras conferencias, entrevistas y textos de Dugin. Por otra parte, hemos tenido que pulir algunos aspectos propios del discurso oral como la repetición redundante de algunos conectores, las muletillas, pensamientos inconclusos, etc., como establece la convención. Por último, hemos dispuesto algunos subtítulos en el texto y, también, algunos añadidos, marcados por corchetes, para una mejor comprensión del texto. Las notas a pie de página también son todas nuestras y tienen el fin primero de aclarar o expandir algunos puntos al lector. Agradecemos, finalmente, a Alexander Dugin por habernos dado su consentimiento para realizar esta traducción.

[1. Definición esencial de la *noología*]

La primera lección de hoy es una introducción a lo que es la *noología*³. “*Noología*” es un neologismo. Consta de dos raíces griegas: “*νοῦς*” (*noûs*) y “*λόγος*” (*lógos*) (lógica, ciencia, enseñanza, etc.). De este modo, la *noología* sería la en-señanza del *noûs*. ¿Qué significa “*noûs*” en griego?⁴ Esta es una palabra bastante delicada y si tratamos de traducirla, podría ser inteligencia, intelecto o mente (“*ум*” en ruso), es, también, pensamiento o una especie de conciencia (en alemán: “*Bewußtsein*”). Es algo que habita en la profundidad del pensamiento del ser humano. Pero, ¿qué es el ser humano?

[1.1. Objeto esencial de la *noología*: la esencia del ser humano]

El ser humano es el ser que se diferencia de cualquier otro ser del mundo en cuanto entiende o piensa: es ser pensante. Todas las demás cualidades las compartimos con los otros seres, pero el entender pertenece [solamente] al ser humano. En consecuencia, ser humano es tener intelecto. [Todos] tenemos cuerpos, instintos, dolores, sufrimientos o alegrías, pero las demás

3. Filosóficamente, Dugin reconoce, en la introducción general a estas lecciones, que la *noología* ha sido desarrollada contemporáneamente por dos escuelas. Por un lado, la rumana, iniciada por el filósofo Lucian Blaga (1859-1961) y continuada por Ilie Bădescu (1948-), principalmente en el campo de las ciencias sociales. Por otro lado, la rusa, emprendida por el mismo Dugin y sus seguidores, *vid. Ноомахия: войны ума* (Moscú: Академический проект, 2014-) que, a la fecha, lleva 28 volúmenes. Frente a este balance de Dugin, habría que añadir, al menos, a los siguientes: en Alemania a Rudolf Eucken (1846-1926), *vid. Die Einheit des Geisteslebens in Bewusstsein und That der Menschheit. Untersuchungen* (Leipzig: Verlag von Veit & Comp., 1888); en Brasil a Mário Ferreira dos Santos (1907-1968), *vid. Noologia Geral* (São Paulo: Logos, 1956); en España, por un lado, a Xavier Zubiri (1898-1983), *vid. su trilogía Inteligencia sentiente* (Madrid: Alianza): *Inteligencia y realidad* (1980), *Inteligencia y Logos* (1982) e *Inteligencia y Razón* (1983), y, por otro lado, a José Ignacio Alcorta Echebarría (1910-1983), *vid. El realismo transcendental: Deuterología de investigaciones noológicas* (Madrid: Fax, 1969); y, en Francia a Edgar Morin (1921-), *vid. La Méthode*.
4. *Les Idées: Leur habitat, leur vie, leurs moeurs, leur organisation* (Paris: Seuil, 1991).

4. Este término tiene, principalmente, dos acepciones en el griego antiguo. Primero, como una facultad perteneciente, de algún modo, al ser humano (e.g., como parte superior del alma): intelecto, inteligencia, entendimiento, sentido común, o, simplemente, mente (muy usado en las traducciones inglesas, i.e., *mind*). Segundo, este término también puede tener implicaciones ontológicas más trascendentes (e.g. Anaxágoras, Plotino, Jámblico, Proclo, Damascio, etc. —Hegel también será de esta opinión). En este caso, convencionalmente suele traducirse al español como “intelecto”, pero para diferenciarlo del sentido anterior, marcaremos esa diferencia poniendo en mayúscula la primera letra: “Intelecto”. Como se verá a lo largo de la lección que traducimos aquí, en algunos casos, el término *noûs* se aproxima más al segundo sentido.

criaturas también; sin embargo, nadie, excepto nosotros en el mundo de lo viviente, tiene intelecto. De modo que éste, el *noûs*, constituye la esencia del ser humano. Todo lo demás [también] es constitutivo del ser humano, pero no es lo diferencial del hombre: el único aspecto que nos hace humanos es el intelecto. Así, el *noûs*, en tanto que intelecto, pensamiento y mente, es la raíz más profunda del ser humano, de la humanidad en general: somos seres humanos en tanto que inteligimos, en tanto que tenemos *noûs*: sin *noûs* no habría ser humano.

En consecuencia, pensar o inteligir el *noûs*, tratar de explorar la *noología*, equivale a explorarnos a nosotros mismos: no es una alienación. Inteligir el *noûs* es lo mismo que pensarnos o inteligir nuestra naturaleza más profunda: no es, pues, [algo] abstracto. Es una especie de introspección: [con ella] estamos elaborando discursos y aprendiendo sobre nuestra profundidad. Estamos aprendiendo sobre *la humanidad de los seres humanos* o, lo que es lo mismo, sobre el *noûs*. Podríamos presentar al ser humano desde distintos puntos de vista, la *noología* lo hace desde el punto de vista de su esencia: es el estudio del intelecto en tanto que tal.

[1.2. Esencia de la *noología*: el reconocimiento de las diferencias de los otros]

La *noología* también es la base filosófica de la multipolaridad. ¿Por qué? Porque la idea de la *noología* es que no existe un solo tipo de intelecto que sea universal y común para toda la humanidad: hay distintos. Cuando tratamos de estudiar el *noûs* (el intelecto, la mente, el pensamiento) de manera cuidadosa, descubrimos cuánto depende el proceso intelectual de la cultura. Si inteligimos o pensamos desde una cultura, pensaremos de una manera determinada. Si perteneciéramos a otra cultura, etnia, religión, o a otra época, pensaríamos de una manera totalmente diferente, aunque sin dejar de ser humanos (todavía seguirían siendo serbios, rusos, franceses, ingleses, chinos o africanos): al pertenecer a diferentes culturas, y espacios y tiempos, inteligimos de distinta manera.

Entonces, si queremos estudiar el *noûs* o intelecto en tanto que tal, debemos tener en cuenta estas diferencias. Ciertamente, sin estudiar estas diferentes formas de inteligir o pensar, no podríamos llegar a la esencia del intelecto [o *noûs*]. Si suponemos, por ejemplo, que todo el mundo piensa como nosotros, estudiaríamos [solo] nuestra forma de pensar. Pero esto es unilateral, porque los croatas, los albaneses, los rusos, los ingleses, los estadounidenses, los africanos, los chinos o los musulmanes, por ejemplo, piensan de una manera diferente y no solo sobre los aspectos accidentales o secundarios, sino [también] sobre la naturaleza humana, sobre la vida, la muerte, la familia, el género, la historia, el tiempo, el espacio, Dios, la materia, el mundo: acerca de todo.

La *noología* es una especie de fenomenología del intelecto. No prescribimos, pues, cómo o qué debería de ser el *noûs* o intelecto. Nosotros intentamos, antes bien, explorar cómo es, cómo opera y cómo se presenta [el *noûs*] en diferentes contextos. Este reconocimiento de las diferencias, sin ninguna prescripción normativa de cómo debería inteligir el hombre “normal”, es la nota esencial de la *noología*. Partimos, pues, del reconocimiento de las diferencias y estamos tratando de comprender mejor y más profundamente esas diferencias, mas no tratando de unir o imponer algo como universal, sino [solo] tratando de descubrir.

[1.3. Objeto concreto de la *noología*: el estudio de las diversas culturas]

Por lo dicho, la *noología* está orientada al estudio de las culturas concretas. La mayoría de mis libros del Proyecto *noomaquia* están dedicados precisamente a la cultura o *Lógos* ruso, europeo, iraní, chino, francés, inglés, estadounidense, al de Europa del Este⁵, etc. Estamos estudiando las culturas y,

5. Vid. respectivamente, los volúmenes de *Ноомахия: войны ума* (Moscú: МАкадемический проект): *Цивилизации границы: Россия, американская цивилизация, семиты и их цивилизация, арабский Логос, туранский Логос* (2014); *Логос Европы: средиземноморская цивилизация во времени и пространстве* (2014); *По ту сторону Запада. Индоевропейские цивилизации: Иран, Индия* (2014); *По ту сторону Запада. Китай, Япония, Африка, Океания* (2014); *Французский Логос. Орфей и Мелюзина* (2015); *Англия или Британия? Морская миссия и позитивный субъект* (2015); *Цивилизации границы. Цивилизации Нового Света. Прагматика грез и разложение горизонтов* (2017); у, *Восточная Европа. Славянский Логос. Балканская Навь и сарматский стиль* (2018).

basándonos en estas, estamos *deduciendo* su forma de pensar o inteligir. De esa manera, estamos logrando alcanzar una visión [más] completa de la inteligencia humana. No estamos diciendo: “el ser humano [en general] debería ser —por ejemplo— europeo, moderno, blanco, ateo, materialista y liberal”, pues eso es [solo] un resultado concreto de la civilización europea anglosajona. Está limitada geográfica e históricamente: no es, pues, universal. Es [solo] la forma inglesa de desarrollar su historia inglesa, americana o europea. Y si vamos a Europa del Este, al mundo eslavo, al mundo ruso, al mundo chino o al mundo musulmán, descubriremos que no van por el mismo camino americano, inglés o europeo. Cada uno sigue su propio camino —[la *noología* ayuda a comprender] también el conflicto entre civilizaciones, la cual es la clave para entender qué está sucediendo ahora con vuestro país o con nuestro país: ¿cómo estamos lidiando con Occidente?, ¿cómo nos tratan?, ¿por qué nos tratan así?, ¿por qué respondemos, resistimos o nos sometemos?

La esencia de la *noología* es el reconocimiento de la pluralidad de los intelectos de las culturas. Pluralidad significa que no existe una sola forma universal y normativa de desarrollar el intelecto: hay intelectos y no “el intelecto”. O, más bien, hay diferentes manifestaciones de un solo Intelecto, *Noús*, pero tan diferentes y especiales que necesitamos estudiar cuidadosamente cada caso: el caso serbio, el caso ruso, el caso francés, el caso alemán, etc. No se trata de jerarquizar o sentenciar que alguna está más desarrollada o está subdesarrollada, sino de comprender cómo intelige cada uno en diferentes circunstancias: eso es la *noología*.

[2. Elementos intelectuales empleados en la *noología*]

La *noología* es un análisis multinivel en el que se usan los siguientes campos, disciplinas y métodos.

69

[2.1. La filosofía]

En *noología* empleamos la filosofía. Un conocimiento mínimo de filosofía es necesario para entender lo que está aconteciendo, y es que *la filosofía es el*

espejo del intelecto. Al estudiar filosofía nos ahorramos tiempo para estudiar al *otro*, la política o la historia, porque todo está en contacto con la filosofía: todo se le presenta simultáneamente. Así, si leemos la Historia de la filosofía, estamos leyendo la Historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque inteligir es lo humano y los filósofos consagran toda su vida y todos sus esfuerzos a dicha actividad; entonces, claramente, *ellos son más humanos* que todos los demás. Hacen lo mismo que todos, pero de una manera especial: están concentrados en *la humanidad de lo humano*. Los demás participan también: podríamos decir que todo hombre es filósofo, pero *el filósofo es un hombre completo, consumado y perfecto*, pues se dedica al principal fin del ser humano: inteligir o pensar. Por este motivo, la filosofía es tan importante para la *noología*.

[2.2. La historia de las religiones]

La Historia de las religiones, también, es muy importante dado que la religión es otra forma de intelección: *la religión se fundamenta en las premisas del intelecto*. Así, sin al menos algún conocimiento de las diferentes religiones, no podríamos entender la *noología*, y es que la religión es también el espejo del intelecto. Hay una proyección de nuestro intelecto en los dioses, en las relaciones entre la razón del ser y la fuente del ser, la creación, Dios, el tiempo, y muchas otras cosas religiosas que reflejan la estructura del *noús*⁶. Por tanto, en *noología*, necesitamos saber un poco de religión.

[2.3. La geopolítica y la Historia universal]

Para la *noología* es, asimismo, importante y necesario —tal vez algo nuevo aquí— tener algún conocimiento de geopolítica, pues *la geopolítica es la concreción de la civilización*. Es una especie de generalización: si [no] descubrimos la posición geopolítica de algún intelectual o pensador, no podremos entender lo que quiere decir. Y es que todos estamos definidos no solo por la tradición filosófica y religiosa, sino también por nuestra posición en el mundo

6. Esta tesis es ya conocida, con claridad, por lo menos desde Hegel. *Vid.* los dos últimos capítulos ("La religión" y "El saber absoluto") de su *Fenomenología del espíritu* (e.g., México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2015).

y por nuestra manera de inteligir o pensar: nuestra propia *noología* cultural está definida por nuestra posición geopolítica. Si pertenecemos a la civilización del mar o a la civilización de la tierra, por ejemplo, inteligiremos o pensaremos de manera diferente. La posición en el mapa geopolítico del mundo es muy importante para interpretar concretamente el intelecto. De este modo, la geopolítica es absolutamente indispensable del mismo modo que lo es la Historia universal: necesitamos conocer la Historia de los diferentes pueblos y culturas.

[2.4. La sociología]

Igualmente, necesitamos tener conocimientos básicos de sociología porque la sociología es la disciplina que muestra hasta qué punto nuestra forma de ser está condicionada por la sociedad. Esto es significativo, pues la sociedad es una forma considerable de autorreflexión: si conocemos o inteligimos hasta qué punto la sociedad y sus principios *están* en nosotros, descubriremos que nuestra individualidad u originalidad es casi nula: una cantidad casi inexistente. *Todo en nosotros es, pues, conformado por la sociedad*. Creemos, por ejemplo: “yo estoy pensando en esto”, pero no es un “yo” el que piensa, es la sociedad la que piensa a través nuestro. De allí que la sociología sea muy importante.

[2.5. La antropología]

La antropología, principalmente la nueva escuela antropológica de Franz Boas y Claude Lévi-Strauss. La antropología moderna muestra cómo la tradición étnica, la condición de los seres vivos, la naturaleza, la cultura, y el equilibrio entre la naturaleza y la cultura condicionan los valores de cada sociedad y cuán diferentes son en cada uno de ellas. Esa es una ganancia muy importante de la antropología moderna. La antigua antropología del siglo XIX se basaba en la teoría de la evolución. [De acuerdo con esta última] todos estarían en desarrollo: habría [así] sociedades desarrolladas y sociedades subdesarrolladas. La antropología moderna [en contraste] muestra que *no existe tal cosa como el desarrollo*. Hay, sí, diferencias, y al estudiar las socieda-

des arcaicas podríamos descubrir una sociedad más compleja que la nuestra, pero eso es algo completamente diferente: no es que estén en situación de subdesarrollo. No describen, pues, etapas “infantiles” de una misma cultura universal. Tal vez sea una etapa madura, “infantil” o antigua de otra cultura diferente que debemos estudiar cuidadosamente sin proyectar nuestras propias creencias sobre ellos. Esa es la ganancia de la antropología moderna y uno de los principios fundamentales de la *noología* y la *noomaquia* —hay [también] una etnosociología que une etnología y sociología.

[2.6. La teoría de la imaginación]

La teoría de la imaginación —recomendaría encarecidamente leer los libros de Carl Gustav Jung, Gaston Bachelard, pero sobre todo a Gilbert Durand (autor francés) sobre la sociología de la imaginación⁷. Sus métodos y sus enseñanzas se utilizarán en nuestro curso como una especie de base metodológica. Explicaré, luego, en breves términos en qué consiste la sociología de la imaginación de Gilbert Durand⁸ —he efectuado un doctorado sobre la sociología de la imaginación la cual será de utilidad⁹.

[2.7. La fenomenología]

La fenomenología —les recomiendo estudiar a Martin Heidegger y a Edmund Husserl. La idea más importante de la fenomenología es que todo aquello en lo que pensamos o inteligimos existe solo en nuestra consciencia o intelecto; [incluso] las cualidades de los objetos pertenecen a nuestro intelecto¹⁰. Entonces, lo que está más allá de ello es [solo] algo que podemos suponer [pero de lo cual] no hay ni pruebas ni cualificaciones: *es casi nada*. Por ejemplo, la existencia o la no existencia de un objeto fuera de nuestra percepción no cambia absolutamente nada nuestras relaciones con ella. Esa

7. Vid. Gilbert Durand, *Les Structures anthropologiques de l'imaginaire* (París: Borda, 1969).

8. Ello lo hará en la quinta lección dedicada exclusivamente al *Lógos* de Dioniso.

9. Vid. Alexander Dugin, *Социология воображения: Введение в структурную социологию* (Moscú: Академический проект, 2010).

10. Vid. Edmund Husserl, *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía Fenomenológica* (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2013).

es la ley principal de la fenomenología desarrollada por Husserl y Heidegger y otros tantos filósofos de la misma línea. *Los objetos solo están presentes dentro de nuestro intelecto y de nuestro proceso intelectual*¹¹.

[2.8. El estructuralismo]

El estructuralismo de Ferdinand de Saussure, Lévi-Strauss y Paul Ricoeur también es muy importante porque representa un método filosófico que explica que *todo existe en las estructuras*. La estructura es algo invisible pero que define el significado. La lengua es, pues, mucho más importante que el discurso o las cosas que se dicen en [ese] idioma. El lenguaje predefine lo que vamos a decir; entonces, lo que estamos diciendo son solo citas de una lengua y de su diccionario: nuestro discurso, del que solemos creer orgullosamente que es algo original, es simplemente eso. Decimos, por ejemplo, “vamos al cine” del mismo modo como decimos, por ejemplo, “seamos el mundo”, “seamos la luz” o “la anunciación de Dios desde la nada, desde el vacío”, pero todo ello constituye una mera cita repetida de lo que ya dijeron otros tantos hombres y mujeres. Decir, así, “vamos al cine” es solo citar, y eso lo define la estructura del lenguaje: *hay cero originalidad en eso*. Lo mismo ocurre con *todos* nuestros juicios, con todas nuestras palabras y discursos: [solo] estamos repitiendo las cosas que ya fueron dichas millones y millones de veces por otros antes que nosotros. No hay un autor [original], [solo] hay repetición de la estructura: *es el lenguaje el que habla por sí mismo*. Ese es el concepto y la filosofía del estructuralismo, y es un aspecto metodológico significativo e importante que usaremos para la *noología*.

[2.9. Otros elementos]

Finalmente, algunas recomendaciones. Como en *La Cuarta teoría política*¹², sugiero [nuevamente] leer a Heidegger, a los filósofos de la escuela

11. Para una pequeña ampliación de esta idea, *vid.* Alexandr Dugin, “Reality is not real” (Geopolitika, 2021). <https://www.geopolitika.ru/en/article/reality-not-real>

12. Es otro libro de Dugin: *Четвертая политическая теория* (San Petersburgo: Амфора, 2009). Hay una traducción al español: *La cuarta teoría política* (Barcelona: Ediciones Nueva República, 2013).

tradicionalistas como René Guénon y Julius Evola. Sobre el género y el matriarcado, a Bachofen. Esto último es muy importante dado que el estudio del matriarcado es una parte esencial de la *noomaquia* —explicaré [luego] el motivo—, Bachofen escribió un libro básico y clásico titulado *Mutterrecht (La Ley de la Madre)* sobre cómo era el matriarcado mediterráneo pre-indoeuropeo¹³. Asimismo, sobre la antropología moderna estructuralista y la etnología, como ya lo he mencionado, a Georges Dumezil y a Claude Lévi-Strauss. Son todos estos, más o menos, el tipo de campos, métodos y escuelas que usaremos en la *noología*.

[3. El fundamento metodológico de la *noología*]

Sobre aquello hay muchos estudios más, estudios [incluso] multidisciplinarios, de modo que hasta aquí no hay nada [completamente] nuevo ni nada concreto en todo lo que acabo mencionar. Pero, ¿cuál es la originalidad de la *noología* que presento aquí? Este es el punto más importante. Todas las disciplinas, métodos y campos de estudio mencionados son auxiliares [pero] que nos ayudan a comprender: son herramientas. Pero, ¿cuál es el método principal?

[3.1. Un *Noûs* y tres *Lógoi*]

El método principal es el concepto, parcialmente nuevo —y explicaré por qué—, sobre la existencia de tres *Lógoi*¹⁴. Mi idea es que el *Noûs*, en tanto que Intellecto, Mente o Pensamiento, se manifiesta, ni más ni menos, en tres distinguidas y formas diferenciadas. Esto es, claro, una aproximación como cualquier enfoque metodológico: lo que algunos franceses llaman "*grilles de conférence*": una forma de lectura que, si la aceptamos, todo se ordenará en el contexto de este enfoque metodológico. Entonces, [hay] un Intellecto o *Noûs*

13. Concretamente, se refiere a: Johann Bachofen, *Das Mutterrecht: eine Untersuchung über die Gynaiokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur* (Stuttgart: Verlag von Kraiss & Hoffmann, 1861). Hay una traducción parcial al español: Johann Bachofen, *El matriarcado: una investigación sobre la ginococracia en el mundo antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica* (Madrid: Akal, 1992).

14. Es pertinente aclarar aquí, para evitar cualquier tipo de confusión, que, en griego antiguo, el plural de *lógos* (ὁ λόγος) es *lógoi* (οἱ λόγοι).

y tres formas [o manifestaciones] principales —con muchas subdivisiones y muchas otras formas incluidas [a su vez] en estas tres formas generales principales o globales del proceso intelectual— que yo llamo *Lógos*: un *Noûs* y tres *Lógoi* —sobre la forma en que estos tres *Lógoi* se relacionan con el *Noûs* lo dejamos fuera de cuestión por ahora, pues es [una problemática] demasiada metafísica que para nosotros no es tan importante. La idea principal es que el *Noûs* no puede manifestarse sin pasar por estos tres *Lógoi*: no hay intelección fuera de estos tres *Lógoi*.

[3.2. Los tres *Lógoi* están presentes en cada cultura en distintas proporciones]

*A estos tres *Lógoi* los podemos encontrar en cualquier cultura.* Las culturas no están destinadas a tener uno [solo] de ellos. Tampoco hay una jerarquía entre estos tres *Lógoi*: encontramos los tres *Lógoi* necesariamente en cualquier tipo de cultura. Ese es el resultado de mi trabajo y el resultado de otros tantos estudios e investigaciones. Partí de la hipótesis de que, tal vez o tal vez no, los podíamos encontrar en cualquier cultura. Después de estudiar diversas culturas del mundo, incluidas las más arcaicas de Oceanía, de África, del sur de la India y de Norteamérica, he llegado a la conclusión en la que se confirma dicha hipótesis. En cualquier cultura y en cualquier sociedad, arcaica, moderna o posmoderna, europea o no europea, en cualquier época y en cualquier forma de sociedad, podemos hallar estos tres *Lógoi* en diferentes proporciones y en diferentes equilibrios. Pueden combinarse de muchas maneras, en millones de formas (es dinámico), pero están presentes en todas partes. Ninguna cultura, ningún pueblo, ninguna religión, ninguna región podría decir “tenemos este *Lógos* y solo este, o [solamente] estos dos”. Cada cultura tiene los tres *Lógoi*, eso es lo importante.

75

[3.3. Virtud de esta metodología: respeta la diferencia de las culturas y la dignidad humana]

Esto muestra [además] que no podemos “reconstruir” una jerarquía entre las culturas o los pueblos, porque los tres *Lógoi* se combinan entre sí de

maneras completamente especiales y la forma de combinación es propia de cada cultura. Eso constituye nuestra historia, nuestra identidad más profunda como pueblo, nuestra cultura, religión: todo ello consiste precisamente en estas combinaciones y en los cambios de equilibrio de estos tres *Lógoi*. Así, dado que hay tantas formas de combinarlos, hay ilimitadas posibilidades de sociedades humanas. No hay, pues, forma de crear una jerarquía. La sociedad arcaica puede estar dominada por un *Lógos* y la moderna por otro y viceversa: no existe una regla general que sea universal.

Esto es un punto muy importante porque muestra que en nuestra ciencia, metodología, política y cultura, estamos lidiando con una especie de enfoque colonial racista en el cual solo estaríamos proyectando nuestro propio *Lógos* como algo universal. [Pero] un estudio cuidadoso de la cultura muestra, pues, que eso es ilegítimo. El racismo es la idea de decir: “mi *Lógos* o mi cultura particular es la universal” sin estudiar al *otro* y sin preguntar a los *otros*. Luego de haberlo asumido [precipitadamente], luego de declarar que nuestra cultura es la universal, nos ponemos como ejemplo para los otros. Entonces llegamos a la disyunción: los otros o bien son iguales a nosotros o bien están subdesarrollados [i.e., en proceso de ser iguales a nosotros]. Eso es precisamente el caso de la civilización europea moderna y el *nuestro* en tanto que pertenecemos a ella. Si aceptamos eso, estamos adoptando una actitud racista hacia la Historia, hacia el pasado: hacia nosotros mismos.

Estamos afirmando: “eso es lo universal, es la única manera de desarrollo y todos se dirigen a ese camino. Sólo hay una cultura y un *Lógos*: el nuestro, y nuestro *Lógos* es el universal y la medida de las cosas”. Eso es completamente erróneo e ilegítimo: se basa en una precipitación de nuestra propia miseria. No sólo existe el racismo biológico abierto; el liberalismo moderno, el comunismo y cualquier forma de globalización [también] son absolutamente racistas, y es que estos se basan en la universalización de su propia experiencia histórica, de una [sola] parte de la humanidad que es puesta como el todo de la humanidad y como el fin. Por ejemplo, ante los ojos de los globalistas, ¿quién sería el *negro* africano? Sería el hombre en vías de ser un hombre blan-

co, moderno, capitalista, liberal, europeo, eurocéntrico. Sería, pues, una suerte de europeo [incompleto] en vías de subdesarrollo: no es [valorado como] el representante de una cultura que sigue su propio camino. Y, [bajo] la idea moderna de tolerancia [solo] deberíamos de tolerarlo en tanto que imperfecto, inválido, algo en camino a ser como nosotros mismos: eso es completamente racista. [Al hacerlo] no reconocemos al *otro* como un ser humano completo, *perfecto* y diferente a nosotros. Aquellos piensan que todos van por su camino, que todos están obligados a seguirlo y que no hay otro camino; entonces, tienen lástima [a los que no son como ellos]. Hay una película muy interesante de Werner Herzog: *Where the Green Ants Dream* (1984). Muestra que la gente de Australia no solo no puede seguir el paradigma occidental, sino que tampoco quieren hacerlo. Están siguiendo su propio camino diferente al occidental y esa es la decisión de su cultura. [Muestra un] choque de la visión racista anglosajona de la historia contra esa visión aborígen australiana de su propia identidad: no son occidentales de segunda categoría, son australianos de primera clase por sí mismos.

Ese es el aspecto ético de la *noología*. La *noología* es una lucha por la dignidad humana para cualquier sociedad, sin jerarquías y sin estas proyecciones [pretendidas universales]: es la base de la metafísica anticolonial. Históricamente, muchas doctrinas pretendieron ser anticoloniales: el marxismo, pero, también, el liberalismo. Pero, estas estaban basadas sobre una visión universalista de la historia. Para el marxismo, era necesario [por ejemplo] desarrollar la sociedad africana para hacerla socialista y, así, llegarían a serles iguales, aunque [para ello] se destruyan sus valores y su ecosistema, pues, en su estado natural, se los considera subdesarrollados. Lo mismo pasa con el liberalismo: *el liberalismo y el comunismo son tan racistas como el racismo hitlerista*. Esa es la base principal de *La cuarta teoría política*, a saber, que necesitamos encontrar otra forma fuera de las tres ideologías políticas vigentes. La *noología* es la base metafísica que muestra la razón por la cual eso es tan necesario, pues al hacer dispares y tratar desigualmente a los demás [i.e., como subdesarrollados], proyectamos un enfoque racista, equiparando lo nuestro como lo normativo y universal. Eso es una violación a la verdad. Es pura lucha

colonialista por el poder, pero no entender ni saber nada sobre la verdad: ¡eso es algo completamente diferente! Por esta razón, la *noología* es tan importante. Es la base filosófica y metafísica de la Teoría del mundo multipolar: el concepto de los tres *Lógoi* muestra las diferencias que pueden existir por sus múltiples combinaciones en las diferentes culturas.

[4. Deducción de las tres formas del *Noûs*]

[4.1. Establecimiento de los dos primeros *Lógoi*]

Ahora bien, ¿cuáles son estos tres *Lógoi*? Aquí podríamos recordar el concepto nietzscheano de los dioses griegos Apolo y Dioniso¹⁵. Apolo y Dioniso fueron dos dioses griegos, pero Friedrich Nietzsche no los interpretó [simplemente] como objetos de culto o adoración. Fueron tomados [más bien] como metáforas: como una especie de símbolos o figuras. No es, pues, necesario ser un adorador de Apolo para ser apolíneo, así como no es necesario ser un adorador de Dioniso y participar en sus orgías para ser dionisiaco. Para Nietzsche, ser dionisiaco o apolíneo tenía un significado completamente diferente: ser apolíneo equivalía a ser jerárquico y lógico al momento de entender el mundo, y ser dionisiaco era ser *irracional* e intuitivo en la comprensión del mundo. De acuerdo con Nietzsche, el primero equivale a una forma de pensar diurno, y el segundo, nocturno, auroral o crepuscular.

Nietzsche dividió las culturas en dos tipos: apolíneas y dionisiacas. Muchos otros autores, tomaron esto de Nietzsche y lo desarrollaron, y ahora es casi un lugar común en la Historia y el estudio de las culturas. Nosotros seguimos a Nietzsche y sostenemos que existe un estilo dionisiaco y un estilo apolíneo, aunque nosotros vamos aún más allá [que Nietzsche]. Podemos afirmar, lo concedo, la existencia del *Lógos* de Apolo y la del *Lógos* de Dioniso. El *Noûs* (intelecto, mente, pensamiento) se expresa, entonces, a través del *Lógos* apolíneo y dionisiaco. Esto suena como una aproximación nietzscheana, pero eso es porque en este aspecto me inspiré en Nietzsche.

15. Vid. *El nacimiento de la tragedia* (e.g., Madrid: Alianza Editorial, 2012).

[4.2. Primera deducción: del *Lógos luminoso* al *Lógos oscuro*]

Tratando de descubrir el *Lógos* dionisiaco, escribí una especie de precuela para la *noomaquia* que se titula *En busca del Lógos oscuro*¹⁶. Mi idea era concebir una Historia de la filosofía que no parta del punto de vista apolíneo, el cual prevalece y domina, sino desde el segundo *Lógos*: componer una Historia de la filosofía a partir de una lectura dionisiaca. *Todos* sabemos exactamente cómo es la lectura apolínea de la Historia de la filosofía: suele coincidir con la Historia de la filosofía canónica. Ya sabemos, entonces, lo que Apolo piensa, pues esa clase de Historias de la filosofía refleja [solamente] el pensamiento apolíneo: Apolo piensa igual a como pensó cualquier filósofo [canónico] a lo largo de la Historia. Mi idea era descubrir cómo habría pensado Dioniso acerca de los mismos temas, las mismas categorías, las mismas oposiciones y relaciones.

Esa fue, también, una especie de invitación de Nietzsche, y un poco de Heidegger. Muchos pensadores posmodernos intentaron hacer lo mismo: trataron de aplicar este enfoque dionisiaco para descifrar [otra] Historia de la filosofía. No es, pues, un intento tan original, pero lo intenté por mí mismo. Yo lo he llamado el *Lógos* oscuro porque me quedaba claro que, mientras que el *Lógos* apolíneo es luminoso, el de Dioniso es nocturno, sombrío: oscuro. Entré en el campo de este *Lógos* oscuro y traté de leer con sus ojos a Hegel, Heidegger, Kant, Platón, Aristóteles, Schelling y otros —todo eso está descrito más o menos en mi libro *En busca del Lógos oscuro*, que es la precuela o el volumen cero de la *noomaquia*— en la investigación metafísica, ya no con la idea que tenía antes; trabajando con esta tarea de imaginar una Historia alternativa de la filosofía basada en el enfoque dionisiaco, descubrí, en la práctica, una base muy importante de toda *noomaquia*.

16. Se refiere a su *В поисках темного Логоса: Философско-богословские очерки* (Moscu: Академический Проект, 2012).

[4.3. Segunda deducción: del *Lógos* oscuro al tercer *Lógos*: el *Lógos* negro]

Hay algunos fenómenos culturales, en la religión, en la filosofía, en la Historia de la filosofía misma, en la ciencia, en el arte, en la psicología humana, en el inconsciente que, de hecho, claramente no encajan en el campo del *Lógos* dionisiaco. Notoriamente, algunos encajan en el *Lógos* apolíneo, pero hay otras áreas que están fuera de este y no se ajustan, pero, al mismo tiempo, tampoco encajan bien en el *Lógos* dionisiaco. Eso fue una especie de descubrimiento práctico-empírico en el campo de la metafísica: hay algunos campos conceptuales, por ejemplo, la filosofía de Heráclito, la de Demócrito, la teoría atomista o la teoría de la ciencia moderna, que no son en absoluto ni apolíneos ni dionisiacos.

Buscando al *Lógos* oscuro me topé con que había algo [más] fuera de este nuevo *Lógos* dionisiaco. Ahí estaba el tercero: detrás del *Lógos* de Dioniso se ocultaba algo más que permanecía a sus sombras. Si Dioniso era la sombra de Apolo, existía, entonces, la sombra de la sombra. A eso yo lo he llamado en mis estudios el *Lógos* de Cibele¹⁷. Cibele es el nombre de una diosa madre muy antigua de Anatolia equivalente a la diosa griega Rea. Antes de los hititas existió un pueblo preindoeuropeo muy especial, el de los hattianos, y el idioma indoeuropeo de los hititas adoptó [luego] a esta diosa y la integró a su propio contexto religioso; después de eso, los frigios también desarrollaron el culto a Cibele. Eso era un círculo muy interesante cuyo concepto se basaba en la castración ritual del varón y el gobierno de la Gran Madre. Los sacerdotes de Cibele eran convertidos en eunucos: esa fue parte de la gran visión del matriarcado en el cual la posición del varón es completamente diferente a la que conocemos.

Ello es completamente distinto a la posición dionisiaca porque Dioniso, en su culto, es el centro de interacción de las bacantes, de las mujeres, pero,

17. Vid. el capítulo número veintitrés (“Логос Диониса”) del libro ya citado de Dugin: *В поисках темного Логоса: Философско-богословские очерки* (Mosú: Академический Проект, 2012).

a su vez, de los hombres: es la presencia del hombre en el centro de la existencia humana. Dioniso no es trascendente como Apolo, es inmanente, pero sigue centrado en el espíritu: es la inmanencia del hombre, el hombre-dios o dios como hombre. De este modo, esta presencia es una especie de presencia inmanente en la trascendencia. Dioniso no es la oscuridad, no es el *Lógos* negro, es la presencia de la luz en la oscuridad: una especie de sol nocturno. Es el hombre dentro de la existencia inmanente, ctónica, femenina: es, pues, el punto masculino en la realidad femenina. Es una especie de rayo del sol que atraviesa la oscuridad y que arriba hasta el centro de la oscuridad [misma] para crear un nuevo amanecer: ese es Dioniso. De este modo, aquel no podría identificarse ni con lo negro ni con el caos [proprios de Cibeles].

Las orgías y todos los ritos, cultos, y todos los temas relacionados con Dioniso no son tan fáciles de interpretar. No es [simplemente] una inversión del orden apolíneo: no fue una especie de revolución. Dioniso es *lo mismo* que Apolo, con la diferencia de que no viene de día sino de noche: es el varón en la noche, la luz en la oscuridad. Es un tipo de sol que se pone al atardecer para reaparecer nuevamente por la mañana. Pero cuando este pasa, el momento de la medianoche, es invisible, está escondido, ya no hay sol en medio de la noche, pero este sol sigue allí. Si fuese a estar absolutamente ausente, ya no habría ni un mañana ni un amanecer. No es el sol diurno, Apolo o Helios, sino el sol de la noche. ¿Dónde está el sol cuando *no hay* sol? ¿Dónde está el cielo cuando *no hay* cielo? ¿Dónde está el [elemento] varón cuando *no hay* varón y sólo [hay] oscuridad, tierra, inmanencia, materia y principio femenino? Está escondido, pero es, sigue allí. Ese es el *Lógos* dionisiaco. Este crea un nuevo tipo de visión dinámica, una especie de equilibrio entre los géneros y, en metafísica, el equilibrio entre la trascendencia y la inmanencia, entre el cielo y la tierra: es el cielo terrenal o la tierra celestial. Él es una combinación de oposiciones: es dialéctica. Eso es el *Lógos* dionisiaco.

Ahora, para entender correctamente lo que el *Lógos* de Dioniso es, necesitamos introducir un tercer *Lógos*, y aquello es algo que cambia por completo todos los demás conceptos y teorías preexistentes. El tercer *Lógos* es, pues,

algo absolutamente novedoso. Ello es un rasgo esencial de la *noología* que yo propongo: existe un tercer *Lógos*, el negro: el *Lógos* de Cibeles.

[4.3.1. Motivo por el cual el *Lógos* negro no pudo ser planteado antes: el machismo de los dos primeros *Lógoi*]

¿Por qué se descubrió tan tarde el *Lógos* de Cibeles? ¿Por qué antes nadie había hablado de tres *Lógoi*? Cuando comencé a tratar de comprender, de resolver este problema metafísico, descubrí algo muy interesante. Para el dominante *Lógos* de Apolo, este tercer *Lógos* no podía existir. Ver la realidad desde el punto de vista puramente apolíneo impide ver algún otro *Lógos* más allá de sí mismo, porque el concepto apolíneo es exclusivista, puramente masculino y basado en una especie de equivalencia: el ser humano en tanto que varón es hombre, y ser varón y ser humano es lo mismo [no hay más]. Así, todo aquello que no encaje dentro de este concepto no tiene derecho a pretender llamarse *Lógos*. En consecuencia, el *Lógos* solo puede ser Apolo representado por el ser humano y [concretamente] por el varón. Todo lo que no es masculino (lo femenino, por ejemplo) y que no es lógico, no pertenece, así, al *Lógos* y tampoco pertenece al ser humano: sería una especie de bestia o cualquier objeto, pero no el sujeto, el sujeto solo puede ser apolíneo.

La idea nietzscheana de ampliar el concepto de *Lógos* y de dotar el estatus de *Lógos* también a Dioniso ya suponía una revolución absolutamente crucial, pues ello mostraba un acercamiento diferente al *Lógos*. Ahora, con Dioniso hemos descubierto que podía haber, además de un enfoque apolíneo, incluso, uno más. Pero ambos, para el enfoque apolíneo y para el enfoque dionisiaco, no podían dejar que el tercer *Lógos* sea, pues ambos, además, son masculinos: ya sea que sea visible *qua* apolíneo u oculto *qua* dionisiaco, exclusivo *qua* apolíneo o inclusivo *qua* dionisiaco, pero son, al fin y al cabo, *Lógos* masculinos. Mas, el *Lógos* de Cibeles no lo es, no es masculino, y desde el punto de vista privilegiadamente masculino, *nunca* podría ser un *Lógos*. Por lo tanto, este *Lógos* pasa desapercibido o [simplemente] como una especie de ruido (no como un discurso [inteligible]): para los oídos del varón meta-

físico, lo que dice la mujer *solo es ruido*, no habla, es algo como, por ejemplo, el sonido de la naturaleza —que podrá ser hermoso o menos hermoso, eso depende.

Ese es [el caso del] platonismo [como una pura] filosofía apolínea. Hay ideas que están arriba e imágenes o íconos que están abajo: existe una verticalidad. Está el padre [por un lado] que es ejemplo eterno y paradigma y está [por otro lado] el hijo, que es una especie de imitación fenomenológica del padre y, adicionalmente, está la $\chi\acute{\omega}\rho\alpha$ (khôra), la materia que no tiene cualidad¹⁸. Y la definición más importante del enfoque apolíneo del *Lógos* es que más allá del *Lógos* no hay nada [más]. Más allá del padre o del hijo o de la materia que no tiene cualidad, [solo “está”], pues, la nada, el no-ser, la oscuridad. De este modo, está el *Lógos* del padre que es apolíneo, está [también] el *Lógos* del sol inmanente, que es el *Lógos* de Dioniso, y está el no-*Lógos*, porque este enfoque es completamente machista: pertenece a una tradición patriarcal y por eso no deja que la otra parte de la realidad tenga *Lógos*. De este modo, lo negamos y por eso permanecía muy escondido.

[4.3.2. Cómo plantear la posibilidad del tercer *Lógos*: mediante la deducción a partir del *Lógos* oscuro]

Solo comenzando a aplicar, a establecer, a describir una aproximación a la Historia de la filosofía dionisiaca es que descubrimos que hay algo [más] por debajo de la frontera inferior de la [misma] visión dionisiaca. La aproximación dionisiaca no es, pues, castración, no es el tipo de disolución de la Gran madre: [la aproximación dionisiaca] consiste en bajar a las profundidades del infierno para resucitar (una idea muy dionisiaca), descender para ascender, caer para volver al cielo, es el sacrificio y es la muerte, pero para resucitar. Es, pues, algo completamente diferente: un ir de arriba hacia abajo para retornar [nuevamente] hacia arriba. Dioniso es *la versión contraria* del *Lógos* apolíneo que es completamente diferente y crea una estructura diferente: es la otra

83

18. Vid. *Timeo*, 48-e-53b. Hay diversas traducciones al español de este diálogo, una de las más logradas es la siguiente edición bilingüe: Platón, *Timeo* (Madrid: Abada, 2010).

inclinación del *Noûs*. Tal vez sea el mismo *Noûs*, pero la forma es completamente diferente.

Al comenzar a trabajar seriamente en el *Lógos* dionisiaco, descubrí, pues, que hay algo más. Fue una especie de descubrimiento metafísico que, en primer lugar, fue, en un sentido filosófico, una especie de iluminación y revelación, pero después de haber pensado en eso, he llegado al punto en el que podríamos usarlo. Podríamos ir más allá de la frontera apolínea y dionisiaca y reconocer un *Lógos* más, una tercera forma del *Noûs*: un tercer *Lógos*, el *Lógos* de Cibeles. Después de eso *todo entra en armonía*: después de eso tenemos ya una explicación completa de todas las versiones posibles de las culturas, las filosofías, las religiones y las relaciones entre ellas.

[5. Descripción pura de los tres *Lógoi*]

De este modo, podríamos imaginar cómo el *Noûs* se divide en tres formas, en tres *Lógoi*. Estos tres *Lógoi*, cada uno de ellos, crean, por sí mismos, uno o varios mundos. Entonces podemos vivir en muchos mundos apolíneos, en muchos mundos dionisiacos, y podríamos vivir [también] en muchos mundos cibelinos. No hay un solo mundo: hay multitudes, multiplicidad, una pluralidad de mundos apolíneos, de mundos dionisiacos y de mundos cibelinos [que] están incrustados unos en otros, que están fusionados unos en otros, y representan un contenido muy rico de las culturas, del pensamiento, del arte, de la Historia: descubrimos inmediatamente el tesoro espiritual del intelecto humano que no es [pues] un caos. [Antes de pasar a] las relaciones internas entre estas podemos describir las formas puras de estos tres *Lógoi*.

[5.1. El *Lógos* luminoso de Apolo]

¿Cuál es el universo de Apolo? Es la idea de que todo es creado de arriba hacia abajo. Todo sería una especie de proceso descendente. La filosofía platonónica es tan actual —siempre ha sido absolutamente actual— porque es la forma más acabada de perfeccionar este *Lógos* apolíneo: el platonismo es lo mismo que el *Lógos* apolíneo.

Entonces, en cualquier clase de *Lógos* de Apolo en cualquier cultura, habiendo tenido contacto con el platonismo griego o no, creará la misma versión apolínea. Descubrí, por ejemplo, en el Nilo sahariano africano, sin vínculos con Grecia, una tradición muy arcaica del *Lógos* de Apolo exactamente con la misma idea: está el dios Padre que lo ha creado todo, el pueblo que es su hijo y que desciende del cielo para retornar [nuevamente] a él. No hay [propriadamente] dimensión terrestre en ese proceso: la tierra es la línea más baja del descender para el retornar.

Es una pura actitud patriarcal. Todo se basa en el honor, en la batalla, en la lucha contra la muerte y la oscuridad: todo hombre es un hombre de luz. Es una especie de jerarquía interna de la sociedad basada en esta línea [vertical]. Esa es [por ejemplo] la visión ruso-serbia feudal tradicional europea platónica de la sociedad; [también] para los shilluk, para los nuer, para las tribus dinka del pueblo Nilo sahariano o para los demás pueblos africanos del África occidental en el pueblo yoruba, tenemos la misma visión puramente platónica. A veces hay algunas que [creen que los] paradigmas existen en las estrellas y con lo que tratamos [en el mundo terrestre] son los reflejos o espejos fenomenológicos de lo que está pasando por encima de las estrellas.

Así, existe un platonismo que no solo es el producto de los textos o *Diálogos* de Platón, sino que hay un *Lógos* apolíneo que no requiere necesariamente haber tenido un contacto con Platón. Por ejemplo, la tradición faraónica del Egipto era, también, la del sol supremo que, desde arriba, bajaba y creaba esta especie de visión piramidal del mundo en el que la base es cuadrada y la parte superior es una unidad. Es un edificio meramente apolíneo en pirámide. Por este motivo el fuego fue presentado por Platón como una pirámide¹⁹. La pirámide es una especie de fuego que retorna a la cima. El fuego y la luz son, pues, sagrados mientras que nosotros somos hijos de la luz: de este punto [resulta] el patriarcado, el dominio absoluto del principio masculino y la sumisión del principio femenino, y todas las [demás] cosas apolíneas.

19. Vid. *Timeo*, 55e-56c. *Ibid.*

Así, el *Lógos* de Apolo no se deriva [solo] de las personas que leen a Platón o que han aplicado los textos de Platón a sus sociedades. [Solo] parcialmente ese fue el caso: no podemos explicar [cada] sociedad apolínea [solo] con la lectura de Platón. Platón es [solo] una parte. Explicaré en las futuras lecciones lo que era concretamente la filosofía de Platón²⁰, lo importante ahora es que el *Lógos* apolíneo es un *Lógos* que no es [solamente] platónico. Platón es [él mismo] un reflejo o espejo de este *Lógos*; una excelente forma de expresarlo: es arte perfecto o revelación de este *Lógos* en la forma más completa. Por eso, es la mejor introducción al *Lógos* apolíneo. Pero ello no es una creación de Platón, es una *creación del Noûs*. Es la forma como el *Lógos* apolíneo funciona en el *Noûs* y cómo se revela y se manifiesta a sí mismo. No es, pues, una creación artificial de alguna mente o intelecto humano. El intelecto o mente humana puede seguir la línea de Apolo y puede ser platónica. Podemos ser platónicos natos si este *Lógos* rige en nosotros, en nuestra cultura, en nuestra religión o en nuestro sistema de valores. Define nuestro mundo [cuando] consideramos al cielo más que la tierra; entonces, estamos [hechos de] luz sin peso y adoramos, por ejemplo, a las criaturas aladas y los ángeles o a las aves o nuestros dioses son transparentes que viven en el aire, en el cielo o en las nubes. De este modo, nuestra tradición indoeuropea cristiana sería apolínea. Platón era parte de esta cultura [y no al revés]. Casi toda la cultura griega, antes de Platón, después de Platón y no sólo la tradición griega sino [también] la romana, la iraní, la india y la eslava: todas son apolíneas. [Si] pensamos que el mundo es de este modo y que no hay otro mundo, estamos habitando en el mundo apolíneo: *nuestra* tradición [de hecho] está fundamentada en la visión apolínea.

[5.2. El *Lógos* oscuro de Dioniso]

El descubrimiento del *Lógos* de Dioniso constituyó una revolución metafísica espiritual [pues presenta la posibilidad de un mundo] diferente. Podríamos vivir en un mundo distinto con una simetría diferente y una organización

20. Ello lo hará en la tercera lección dedicada al *Lógos* de la civilización indo-europea.

diferente, ya no basada en el culto a la trascendencia, [sino] podríamos ver esta sacralidad en la inmanencia.

El mundo dionisiaco está organizado de manera diferente y con significados diferentes para las mismas palabras, para las mismas figuras y para los mismos dioses. En la tradición cristiana, el aspecto dionisiaco está representado por la figura de Cristo. Él es Dios y hombre, es trascendente e inmanente, es eterno —como en el mundo apolíneo donde en esencia todo es eterno— y es histórico, por lo que devino en el tiempo. Si lo consideramos de esta manera, no oponemos el cristianismo apolíneo al paganismo dionisiaco. Entendemos que, en la misma tradición, en el cristianismo, tenemos ambas figuras: la trascendencia de la trinidad de Dios y la inmanencia de Cristo. De este modo, tenemos el aspecto apolíneo y dionisiaco en una situación muy singular.

En otras tradiciones, culturas descubrimos lo mismo: la figura de Dioniso, no con el mismo nombre, pero [sí] con la misma función: con cierta liberación extática. El nombre de Dioniso en la cultura romana [por ejemplo] era Liber (liberación, libertad). Entonces, de lo que se trata es de una liberación del peso de la materia, de este aspecto ctónico de la existencia humana. Esto constituye una especie de ataque a la libertad de Dios: es el ataque de lo humano contra lo divino, del tiempo contra la eternidad. Esa es la esencia del culto o tradición dionisiaco —una especie de herejía en *nuestra* tradición cristiana. Entonces, estamos en el tiempo, con nuestros cuerpos, y entramos en contacto con lo eterno que es Dios. Es una especie de ataque metafísico, antropológico y ontológico —en el caso de *nuestra* iglesia²¹, la Eucaristía se celebra con vino (la sangre de Dios) y trigo, y, pues, el pan y el vino eran dos símbolos de los Misterios Eleusinos en cuyo centro estaba Dioniso y Deméter: es la continuación de la tradición simbólica especial arraigada en Dioniso y Apolo.

Cuando vemos el mundo a través del *Lógos* de Dioniso, tenemos otro mundo. Si vemos el mundo con el *Lógos* de Apolo tratamos con un mundo

21. Con la expresión “nuestra iglesia”, Dugin se refiere al cristianismo ortodoxo.

diferente: se presentan diferentes simetrías y metafísicas. Por ejemplo, Dioniso es el ciclo alrededor del punto de la eternidad mientras que el *Lógos* apolíneo es la eternidad misma que procede de la eternidad y regresa a la eternidad. Eso es lo más importante en la idea apolínea: desde la ley eterna, la tradición, algo [que] no debe ser cambiado, la eternidad de la ética, del culto, es la creencia en la eternidad que pretende ser eterna ella misma, aquello eterno que está fuera del proceso del tiempo. El tiempo no es importante, solo el *tiempo* del retorno es importante: el único tiempo que importa en el caso apolíneo es el retorno a la eternidad, porque el tiempo mismo es su reflejo. Como dice Platón: [el tiempo] es el espejo de la eternidad²². La ética del *Lógos* apolíneo es la de la conversión [ἐπιστροφή], la reflexión hacia el objeto reflejado. Esa es la Idea, que es el arquetipo o el paradigma para la eternidad.

El mundo en el que vivimos, definido por el *Lógos* de Apolo, se basa precisamente en alguna Idea: en nuestro discurso, por ejemplo, usamos las palabras como si su esencia fuese eterna. Nombramos, pues, las cosas diferentes con nuevos nombres y, en ningún momento, aquellos que son similares. Decimos [por ejemplo] “este libro” como a los demás libros, y los libros en tanto que Ideas existirían eternamente: serían como libros eternos. En *nuestra* religión²³ hay [también] una especie de proyección pura [de eso]. Está la *Biblia* [considerada] como el libro eterno, creado y escrito *en* la eternidad. Todo es eterno en ese libro y el libro [mismo] es eterno: cada palabra que mencionamos [de allí] es eterna en sí misma: existió siempre en el tiempo de Adán. Ese es un tipo de mundo apolíneo muy reconocible para nosotros, ya que, por *nuestra* educación tradicional, pensamos que el mundo es apolíneo: fuimos educados en la cultura apolínea.

88

Tratamos [también] con la lógica. Ahora, la lógica desde Aristóteles se basa precisamente en las leyes de la eternidad. Establece: “ $A = A$ ” y si no hay A , hay una segunda ley: “ A o no A ” (principio del tercero excluido)²⁴. Sin embargo,

22. Vid. *Timeo*, 37-c-e. *Op.cit.*

23. Nuevamente, Dugin se refiere al cristianismo ortodoxo.

24. Vid. *peri Hermeneias*. En español, puede consultarse: Aristóteles, *Categorías. De interpretacione* (Madrid: Tecnos, 2012).

tales cosas no existen en el mundo que nos rodea: ¡todo es doble! Todo existe y no existe, muere y nace, de modo que [incluso] en la física, no se presenta [tal] lógica. La lógica solo describe el mundo apolíneo, el mundo que damos por sentado, con la que nos relacionamos, pero que *no existe*. Esa lógica es una especie de revelación: solo Dios es Dios mientras que todo lo demás es algo mitad creado por Dios y la otra mitad, nada; de modo que en el universo no hay nada, excepto Dios, donde se cumpla $A = A$. Eso era lo lógico, algo para *nosotros* tan natural, algo absolutamente trascendental. Es la esencia del *Lógos* apolíneo que está ejecutándose dentro de nuestros cerebros, porque está operando dentro de nuestra cultura, formando nuestro eje semántico: el paradigma de nuestra manera de pensar. Ese es el *Lógos* de Apolo.

Pero, entonces, ¿cuál es el *Lógos* de Dioniso? Si seguimos con Aristóteles, llegaremos a su descripción de las otras ramas de la ciencia. Descubrimos, por ejemplo, que, al tratar la física, Aristóteles dice que cada cosa —usa la palabra *ὄν*, ser [ente]— es doble: todo lo que existe tiene forma y materia²⁵. Ese es un concepto antilógico: que la unidad sea [al mismo tiempo] doble, algo que está unido. Miramos una cosa, pero en realidad son dos cosas en una sola (materia y forma) y si lo separas, deja de existir. Esa es la física aristotélica: un enfoque dionisiaco completamente diferente del mundo. Aquello ya no lo describe la lógica, sino la retórica en tanto que esa unidad no es exactamente una unidad. No es como [la unidad] lógica, pues implica una dualidad: existen dos cosas en una (la forma y la materia). Por ello, el modo de inteligir o pensar dionisiaco, el *Lógos* dionisiaco, se manifiesta en la capacidad de pensar dialécticamente, de concebir una cosa como dos cosas a la vez, una y dos²⁶, mientras que en la lógica es una o dos.

No es [por un lado] el varón, [y por otro] la mujer. Pensemos en el andrógino. El andrógino no es una especie de suma del varón con la mujer: no es una adición. En el *Lógos* dionisiaco, hay algo que precede a la existencia de

25. *Vid. Física*, particularmente el "Libro I". En español se puede consultar: Aristóteles, *Física* (Madrid: Gredos, 1995).

26. *Vid. Retórica*, especialmente el "Libro I". En español, por ejemplo, puede consultarse: Aristóteles, *Retórica* (Madrid: Gredos, 2005).

lo masculino y lo femenino. El andrógino no es el resultado de una combinación: es la fuente del género. Eso ya no es una forma de pensar apolínea, sino la manera dionisiaca. El andrógino es una figura de Dioniso, [pues] son dos en uno solo antes de que sean dos [adicionados]. Existe en el medio, en el centro antes que en los polos. En el mundo apolíneo, existe [por un lado] un polo y [por otro] su opuesto, de modo que lo que está en medio es secundario: [simplemente] es aquello que está definido por esos límites, por los dos polos. En los mundos dionisiacos sucede algo completamente diferente: lo que es es lo que está en medio mientras que los polos son el resultado de su proyección, de su creación.

De este modo podríamos vivir en el mundo, en la cultura, en la religión dionisiaca de enfoque dialéctico —la de las dos naturalezas en Cristo (Dios y hombre). Es algo que resulta irracional para la visión apolínea: ¿cómo podría algo ser lo mismo y [a la vez] no lo mismo como sucede, por ejemplo, en la santísima trinidad? Existe una especie de enfoque dialéctico que crea una simetría completamente nueva en la religión, el arte y en la filosofía. Este *Lógos* dionisiaco es posible y se presenta, mucho más que en la filosofía, en la poesía, en lo sagrado, en el arte, en el lenguaje, no en el lenguaje matemático, sino en el lenguaje humano: en la retórica, no en la lógica. La lógica es apolínea, la retórica es dionisiaca, pues la retórica es precisamente la transgresión de las leyes lógicas. ¿Qué es la retórica cuando usamos alguna fórmula retórica? Intentamos transgredir, poner la parte como un todo: esa es la figura retórica de la metonimia. Todas las figuras de la retórica se basan en este *Lógos* dionisiaco; por eso, la literatura, el arte, la poesía y lo demás, la mitología más que la filosofía, es el campo privilegiado del *Lógos* dionisiaco.

90

Lo fundamental es que aquello no es un *Lógos* inferior. Platón dispuso sacar a todos los poetas de la πόλις (*pólis*) ideal²⁷ porque entiende apolíneamente lo que es dionisiaco. Apolo piensa que Dioniso es una especie de sub-Apolo, algo que podría ser Apolo, algo incompleto: un etnocentrismo

27. Vid. El "Libro X" de la *República*. En español, puede consultarse, por ejemplo: Platón, *La República* (Madrid: Alianza Editorial, 2013).

apolíneo, racismo apolíneo. Este piensa [pues] que él mismo es el todo y todo lo demás es parte de sí mismo o una especie de imagen a veces pervertida. Entonces, Platón señala: saquemos a los poetas y mitólogos de nuestra *pólis* apolínea, puramente filosófica, porque pertenecen al mundo de Dioniso y no tienen lugar en la república de Apolo. *La República* de Platón es la república de Apolo. Los poetas deben ser expulsados porque son considerados impuros en cuanto que son rétores. Tratan con la inclinación: no con la línea recta, sino con las curvas; tratan con la combinación de los elementos estructurados de una manera muy “fantasiosa” (el espíritu artístico, creativo, dionisiaco). Ciertamente, podríamos encontrar líneas apolíneas en el arte, pero la mayor parte del arte y la poesía son puramente dionisiacas: es el reino de la inmanencia y de la retórica.

Es ahí donde podría habitar la filosofía de estilo dionisiaco. En la filosofía contemporánea, la fenomenología es puramente dionisiaca. Descubrí, finalmente, estudiando a Heidegger durante muchos años²⁸, que él intentó crear una filosofía dionisiaca. Lo intentó y lo consiguió: desarrolló este aspecto fenomenológico. Su concepto de *dasein* es puramente dionisiaco, es una especie de inmanencia que no debe ser considerado apolíneamente como una [simple] proyección del ser. El ser es apolíneo, pero el *dasein* (el ser-aquí/allí²⁹ o en serbio: “ту биће”) [no]. Y es que, en alemán, esto es lo importante, “da” no significa allí (ту, тамо), tampoco, aquí (ni ту ni тамо), sino “entre” —en la antigua lengua eslava existía una forma que se conserva en el serbio actual: овде биће (овде: ni ту ni тамо: entre). En consecuencia, el *dasein* no es el ser-allí ni el ser-aquí, sino el ser-entre, pues el allí y el aquí podríamos definirlos independientemente de nosotros, pero el entre es precisamente el punto donde habita Dioniso. Dioniso es el entre (овде), no es el allí como Apolo ni

28. Dugin, ciertamente, ha dedicado varios trabajos a la filosofía de Martin Heidegger como *Мартин Хайдеггер. Философия другого Начала* (Moscú: Академический Проект, 2010), de esta hay una traducción al inglés: *Martin Heidegger: The philosophy of another beginning* (Washington: Washington Summit Publishers, 2014); *Мартин Хайдеггер: Последний Бог* (Moscú: Академический проект, 2014), *Мартин Хайдеггер: Метополитика. Эсхатология бытия* (Moscú: Академический проект, 2016). Y más recientemente: *Мартин Хайдеггер. Возможность русской философии* (Moscú: Академический проект, 2021).

29. Dugin lo pone de esta manera: “t/here being”.

es el aquí en tanto que algo inmanente. Él es el entre, siempre es el entre, en el medio. Entonces el *dasein* es un término muy dionisiaco en sí mismo (овде биће: ni тамо биће ni ту биће, sino овде). En ruso hemos perdido esta tercera forma gramatical y quizás sea una especie de suerte que en serbio se haya conservado este nombre [i.e., овде] para entender mejor a Heidegger, para entender mejor esta posibilidad dionisiaca de la filosofía: para no pensar o bien desde la parte superior o bien desde abajo, sino desde el medio, para no pensar desde ninguno de los dos polos: hay algo que es en aquel centro, pensar desde el centro, desde el entre. A veces, los filósofos, al tratar de expresar esa idea de Heidegger en inglés, la traducen como tal: ser-aquí/allí³⁰, porque no tienen el “овде”, como en el rico serbio.

[5.3. El *Lógos* negro de Cibeles]

Arribamos, finalmente, al tercer *Lógos*: el más fascinante. Comparar plenamente los dos *Lógoi* (el apolíneo y el dionisiaco) fue tan revelador para la creación no de una Historia de la filosofía, sino de dos versiones [de ella]. Por lo tanto, podríamos consultar ya no solo la estantería apolínea sino también la dionisiaca. Si aplicamos este método, no estamos obligados a escribir todos estos volúmenes nuevamente, sino que podríamos hacer una especie de combinación de obras ya existentes, tanto de tradiciones filosóficas como religiosas, y reorganizar [así] nuestro espacio intelectual: develar y remodelar nuestra comprensión de la Historia de la filosofía, y la Historia de la filosofía es la Historia de nuestra sociedad y la Historia de la humanidad.

[Recordemos] el punto importante de la *noología*: podemos encontrar, del mismo modo, el *Lógos* de Apolo y el *Lógos* de Dioniso en cualquier cultura. En consecuencia, cada pueblo, cada cultura, conoce o entiende estos dos *Lógoi*: no hay un pueblo [exclusivamente] apolíneo ni un pueblo dionisiaco [solamente]. Ahora bien, si observamos sus relaciones, estas no son tan cordiales. Apolo, pues, piensa e entiende de una manera, crea un mundo vertical con una simetría patriarcal y [así] expulsa a los poetas o a los dionisiacos. Hay

30. Nuevamente: “t/here being”

una especie de lucha entre los dos *Lógoi*. Un *Noûs* y dos *Lógoi* que luchan entre sí. Comenzamos a abordar la razón de la *noomaquia*: la *noomaquia* es la lucha del *Noûs* o la lucha dentro del *Noûs*³¹. Pero el verdadero aspecto dramático de todo esto se alcanza cuando llegamos al tercer *Lógos*.

Hay [efectivamente] un novedoso tercer mundo que no crea de arriba hacia abajo, tampoco desde el centro, sino de abajo hacia arriba. Es una nueva simetría. Este es un *Lógos* perdido, perdido y negado tanto por el *Lógos* de Apolo como, en menor escala, por el *Lógos* de Dioniso. ¿Cómo podría ser tal universo, tal mundo creado sobre esta simetría, sobre este *Lógos* de Cibeles?

El mundo de Cibeles, el *Lógos* de Cibeles, esto es lo importante, es la de la Gran madre que crea todo desde sí misma: es la ausencia de cualquier principio masculino fuera de la Gran madre. Es la absoluta exclusión: no habría, pues, otro dios más que la Gran madre. Lo único que existiría sería la Gran madre tierra que crea todo desde sí misma y [a su vez] lo mata todo: es, pues, a la vez tumba y cuna. Entonces, no son dos polos separados, sino un mismo ente de la muerte y la vida. La diosa de la muerte y la diosa de la vida, así, es una sola madre que crea, da vida y mata. Ella, por ejemplo, crea al sol, el principio masculino, desde sí misma sin padre [alguno], lo usa como amante, lo emascula, lo castra, lo mata, y [luego] hace que reviva una vez más. Ese es el método cibelino el cual es explicado de múltiples formas en muchos cultos y en muchas veneraciones, pero [en el fondo] hay una especie de filosofía interna, una filosofía muy interesante y muy profunda en la que no hay trascendencia en absoluto³². No hay lugar para el cielo: [en la concepción cibelina] el cielo es

31. *Noomaquia* literalmente significa algo así como lucha o duelo de/entre/contra el intelecto o pensamiento —por eso el subtítulo de los libros de Dugin de esta serie es *войны ума* (guerras del intelecto). Proviene, pues, del compuesto del griego antiguo: *vôos ou*, *ô* (cuyo contrato, y más conocido, es *voûs*, *lat. intellectus*, que suele significar inteligencia, espíritu, mente, pensamiento, memoria; razón, intelecto; sentido, propósito) y del sufijo *-μαχία* (de *μάχη ης, ή*, que suele traducirse como lucha, combate; campo de batalla; desafío, duelo; riña, disputa). La transliteración estándar, así, resultaría “*noomachía*”, pero también “*noomaquia*” como, por ejemplo, en *tauromaquia* (*ταυρομαχία*) o *titanomaquia* (*τιτανομαχία*), que es la forma, como ya se observó, que empleamos aquí.

32. Dugin identificará a Demócrito, Epicuro y sus seguidores, Lucrecio, Galileo, Gassendi, Newton, etc., como los representantes filosóficos de este *Lógos*, *vid.* el segundo capítulo del libro de Dugin: *Ноомахия: войны ума. Три Логоса: Аполлон, Дионис, Кибела* (Moscu: Академический

[solo] una especie de reflejo de la tierra; por lo tanto, cualquier tipo de cielo sería solo un reflejo de lo mismo, de la materia. Estamos llegando a la absoluta inmanencia materialista. La inmanencia de Dioniso no era materialista, era una inmanencia espiritualista: casi siempre estaba en el medio, mitad espíritu y mitad materia, donde ese entre es previo [a lo demás], no es la suma, sino [que es] previo a [todo] ello: antes que la materia y el espíritu.

La Gran madre y el *Lógos* de la Gran madre es la idea de que esta crea y lo mata todo. No es ni la eternidad [como Apolo] ni el ciclo [como Dioniso]: es algo que se despliega con un poder ciego y absoluto, donde el progreso es concebido como una especie de crecimiento de abajo hacia arriba. Representa una batalla titánica de los poderes y fuerzas ctónicas dirigidas contra el cielo, contra el regimiento del *Lógos* masculino de Apolo. El *Lógos* cibelino, así, es el tercero que crea un nuevo mundo el cual es titánico, ctónico, y feminista en cierto modo, y esto no porque haya igualdad entre el varón y la mujer (eso es mucho más dionisiaco), sino porque es el dominio absoluto de la Gran madre sobre todo lo demás.

[6. Conclusión: planteamiento de la *noomaquia*]

Para concluir, lo importante es que los tres *Lógoi* que he descrito se mantienen en una lucha absoluta dado que crean [sus propias interpretaciones del] mundo, del sistema, de la sociedad, las culturas, las religiones, de los cultos, de las relaciones, de los valores, de los sistemas políticos. Se basan en puntos de vista completamente diferentes y [además] están en conflicto: eso es la *noomaquia*.

Ya existía una especie de contradicción entre Apolo y Dioniso, pero entre Cibeles y Apolo, la contradicción llega a su punto más álgido³³, y es que

94

проект, 2014). De este capítulo está disponible una traducción al inglés realizada por Jafe Arnold: "Alexander Dugin – The Three Logoi: An Introduction to the Triadic Methodology of NOO-MAKHIA" (Eurasianist-archive, 2019).

33. Además de los mitos (e.g., Hesíodo, *Teogonía* 675-715), filosóficamente, el referente griego claro más antiguo se puede encontrar en el *Sofista* de Platón (246a-b). Puede revisarse, en español, por ejemplo: Platón, *El sofista* (Madrid: Alianza Editorial, 2010).

[cuando se produce] una agonizante titanomaquia o gigantomaquia entre dos posiciones [opuestas, es] porque dos *Lógoi* están peleando seriamente. Los titanes, los hijos autóctonos de Cibeles intentan asaltar el Cielo y los dioses apolíneos intentan defenderlo. De manera filosófica, es lo que representa Demócrito y Epicuro con sus filosofías: puras filosofías cibelinas. Esa es [también] nuestra ciencia europea de la modernidad: es puramente cibelina. Es una especie de venganza del *Lógos* de Cibeles tras los miles de años de dominación de Apolo y Dioniso. Habitamos ahora, pues, en una especie de escatología cibelina. Si consideramos ahora no *nuestra* tradición espiritual, cultural, religiosa o ética, sino nuestra visión científica, [notaremos que] es puramente atomista, materialista, progresista y fundamentada en esta simetría [que va] desde abajo hacia arriba. Así, pues, Cibeles no pertenece [solo] al pasado, al tiempo arcaico: el *Lógos* de Cibeles es algo con lo que estamos lidiando [actualmente] en nuestra civilización.

En cualquier forma de civilización [recordemos], podemos encontrar los tres *Lógoi*, los cuales están luchando por todas partes: estamos viviendo dentro de esta *noomaquia*. No es algo puramente teórico: lo estamos viviendo. Esta *noomaquia* nos atraviesa, a través de nuestra política, a través de nuestra cultura, a través de nuestra ciencia, a través de nuestra identidad y a través de nuestra cultura. Esto es una especie de cierre de la primera lección y es la parte más importante: los principios más importantes de lo que es [el Proyecto] *noomaquia* como base de la Teoría del mundo multipolar.